

Mart, 2026-yil

JANUBIY OROLBO'YIDA IBTIDOIY JAMO'A TUZUMI DAVRI AHOLISINING DINIY
E'TIQODLARI YORITILISH TARIXI

Nurullayev Bekzod Kuronboy o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat Universiteti

2- bosqich arxeologiya mutaxassisligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078801>

Annotatsiya. Janubiy Orolbo'yi qadimdan insoniyat yashagan muhim tarixiy hududlardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada mintaqada ibtidoiy jamoa tuzumi davrida shakllangan diniy tasavvurlar va ularning tarixshunoslikda qanday yoritilganligi tahlil qilinadi.

Tadqiqotda neolit davriga oid arxeologik manbalar, xususan Kaltaminor madaniyati doirasidagi topilmalar asosida qadimgi aholining tabiat bilan bog'liq tasavvurlari, hayvonot olamiga munosabati hamda marosimiy qarashlari yoritiladi. Shuningdek, XX asrda olib borilgan ilmiy izlanishlar, ayniqsa Sergey Tolstov boshchiligidagi tadqiqotlar hamda mustaqillik davrida shakllangan yangi ilmiy yondashuvlar qiyosiy tarzda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Janubiy Orolbo'yi, ibtidoiy jamoa, diniy tasavvurlar, Kaltaminor madaniyati, animizm, totemizm, marosimiy qarashlar, neolit davri.

Аннотация. Южное Аральское море — один из важнейших исторических регионов, населённых человечеством с древних времён. В данной статье анализируются религиозные представления, сформировавшиеся в регионе в период существования первобытных общин, и их отражение в историографии. Исследование освещает представления древнего населения о природе, их отношение к животному миру и их церемониальные взгляды на основе археологических источников неолитического периода, в частности, находок в рамках калтаминорской культуры. Также в сравнительном плане анализируются научные исследования, проведённые в XX веке, особенно исследования Сергея Толстова, и новые научные подходы, сформировавшиеся в период независимости.

Ключевые слова: Южное Аральское море, первобытная община, калтаминорская культура, анимизм, тотемизм, церемониальные взгляды.

Abstract. The South Aral Sea is one of the most important historical regions inhabited by mankind since ancient times. This article analyzes the religious ideas formed in the region during the primitive community system and how they were reflected in historiography. The study sheds light on the ideas of the ancient population related to nature, their attitude to the animal world, and their ceremonial views based on archaeological sources from the Neolithic period, in particular, on the findings within the Kaltaminor culture. Also, scientific research conducted in the 20th century, especially research led by Sergey Tolstov, and new scientific approaches formed during the period of independence are analyzed in a comparative manner.

Keywords: South Aral Sea, primitive community, religious ideas, Kaltaminor culture, animism, totemism, ceremonial views, Neolithic period.

KIRISH

Janubiy Orolbo'yi hududi insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy o'choqlaridan biri sifatida Markaziy Osiyo tarixida alohida o'rin tutadi. Amudaryo deltasining quyi oqimi va Orol dengizining janubiy qismi bilan bog'liq ushbu mintaqa paleolit, mezolit va neolit davrlariga oid

Mart, 2026-yil

ko'plab arxeologik yodgorliklarni o'zida mujassam etgan. Ayniqsa, Kaltaminor madaniyati doirasida aniqlangan manzilgohlar ibtidoiy jamoa tuzumi davrida yashagan aholining xo'jalik faoliyati, ijtimoiy munosabatlari va ma'naviy hayoti haqida muhim ilmiy ma'lumotlar beradi.

Ibtidoiy jamiyat tarixini o'rganishda diniy e'tiqodlar masalasi murakkab va bahsli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki mazkur davrga oid yozma manbalar mavjud emas, diniy tasavvurlar esa bevosita emas, balki moddiy madaniyat qoldiqlari — turar-joylar, dafn marosimlari, hayvon suyaklari joylashuvi, sopol buyumlar bezagi hamda ramziy tasvirlar orqali tiklanadi. Shu bois diniy e'tiqodlarni talqin qilish arxeologik, antropologik va dinshunoslik metodlarining kompleks qo'llanilishini talab etadi. Janubiy Orolbo'yida ibtidoiy davr diniy qarashlarining yoritilish tarixi bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. XX asrda olib borilgan tadqiqotlar, xususan, Sergey Tolstov boshchiligidagi Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi faoliyati natijasida mintaqaning qadimgi madaniy qatlamlari ilmiy muomalaga kiritildi [1]. Sovet davri tarixshunosligida diniy tasavvurlar asosan ijtimoiy ongning ibtidoiy shakli sifatida, marksistik metodologiya doirasida talqin qilindi. Mustaqillikdan keyingi davrda esa mazkur masalaga nisbatan yangi — interdisiplinar va ramziy-antropologik yondashuvlar shakllandi.

ASOSIY QISM

Janubiy Orolbo'yi — quyi Amudaryo havzasi va Orol dengizining janubiy mintaqalarini qamrab olgan tarixiy-madaniy hudud — Markaziy Osiyoda ibtidoiy jamoa tuzumi davrini o'rganishda muhim ilmiy poligon hisoblanadi. Ushbu hududning tabiiy-geografik xususiyatlari, xususan, Amudaryo deltasining ko'chuvchan o'zanlari, ko'l va botqoqlik tizimlari, baliq va yovvoyi hayvonlarga boy ekologik muhiti qadimgi aholining nafaqat xo'jalik faoliyatini, balki ularning dunyoqarashi va diniy tasavvurlarini ham shakllantirgan. Shuning uchun Janubiy Orolbo'yida ibtidoiy e'tiqodlar masalasini o'rganish faqat arxeologik faktlarni sanab o'tish emas, balki inson va muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni tahlil qilishni ham taqozo etadi [2].

Mintaqaning neolit davri madaniy qatlamlarini ifodalovchi Kaltaminor madaniyati yodgorliklari bu borada asosiy manba vazifasini bajaradi. Kaltaminor aholisi ovchilik va baliqchilikka asoslangan xo'jalik yuritgan, yarim yer to'la turar-joylarda istiqomat qilgan va o'ziga xos sopol buyumlar ishlab chiqargan. Aynan shu moddiy madaniyat qoldiqlari orqali ularning ma'naviy hayotini tiklashga urinishlar tarixshunoslikda turli bosqichlarni bosib o'tgan.

XX asrning o'rtalarida olib borilgan keng ko'lamli arxeologik tadqiqotlar, xususan, Sergey Tolstov boshchiligidagi Xorazm arxeologik-ekspeditsiyasi faoliyati natijasida Janubiy Orolbo'yi ibtidoiy davr yodgorliklari tizimli ravishda o'rganildi. Bu davr tarixshunosligida diniy e'tiqodlar masalasi marksistik tarixiy materializm metodologiyasi asosida talqin qilindi. Ibtidoiy din ishlab chiqarish kuchlarining past darajasi va tabiat oldidagi ojizlik natijasida shakllangan ijtimoiy ong shakli sifatida baholandi. Animizm, totemizm va fetishizm tushunchalari universal model sifatida qo'llanilib, arxeologik topilmalar aynan shu nazariy qolip doirasida izohlandi [3].

Masalan, manzilgohlardan topilgan hayvon suyaklari ayrim hollarda maxsus tarzda joylashtirilganligi sababli totemistik qarashlar bilan bog'langan. Baliqchilik va ovchilik ustuvor bo'lgan sharoitda hayvonot olami nafaqat tirikchilik manbai, balki muqaddas kuch timsoli sifatida tasavvur qilingan, degan xulosalar ilgari surilgan. Sopol idishlardagi to'lqinsimon yoki aylanma naqshlar esa suv va quyosh bilan bog'liq ibtidoiy kultlarning ifodasi sifatida talqin qilingan.

Mart, 2026-yil

Biroq bu talqinlar ko'pincha ijtimoiy-iqtisodiy determinizm doirasida qolib ketgan, diniy tasavvurlarning ichki ramziy tuzilishi chuqur tahlil qilinmagan.

Mustaqillikdan keyingi davrda mazkur masalaga yondashuv sezilarli darajada o'zgardi.

Endilikda ibtidoiy e'tiqodlar faqat "ibtidoiy din shakllari" sifatida emas, balki inson tafakkurining evolyutsion bosqichi, ramziy ongning shakllanish jarayoni sifatida ko'rib chiqilmoqda [4]. Arxeologiya, antropologiya va dinshunoslikning integratsiyasi natijasida topilmalar yanada murakkab interpretatsiyaga tortilmoqda. Masalan, turar-joy ichida aniqlangan o'choq izlari va kul qatlamlari oddiy maishiy chiqindi emas, balki marosimiy amaliyotning elementi bo'lishi mumkinligi haqidagi ilmiy gipotezalar ilgari surilmoqda. Bu esa makonning sakralizatsiyasi, ya'ni yashash joyining muqaddaslashtirilishi jarayonini ko'rsatishi mumkin.

Janubiy Orolbo'yi sharoitida ekologik omil alohida ahamiyat kasb etadi. Amudaryoning o'zanini tez-tez o'zgartirishi, suv sathining ko'tarilishi yoki pasayishi qadimgi aholining hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Bunday beqaror tabiiy muhit inson ongida tabiat kuchlarini shaxsiylashtirish, ularga sig'inish, ularni "rozilantirish" zarurati haqidagi tasavvurlarni shakllantirgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Shu nuqtayi nazardan, suv bilan bog'liq kultlar va hayvonot dunyosini muqaddaslashtirish jarayoni ekologik moslashuvning ma'naviy ifodasi sifatida talqin qilinmoqda. Shu bilan birga, ilmiy rekonstruksiya jarayonida ehtiyotkorlik zarur.

Ibtidoiy davrga oid yozma manbalar mavjud emasligi sababli barcha xulosalar moddiy qoldiqlarning interpretatsiyasiga asoslanadi. Bir xil arxeologik topilma turlicha talqin qilinishi mumkin. Masalan, hayvon suyaklarining to'planishi oddiy xo'jalik chiqindisi bo'lishi ham, marosimiy qurbonlik izi bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Shu bois zamonaviy tadqiqotlarda stratigrafik aniqlik, radiokarbon sanalash va qiyosiy-etnografik metodlardan kompleks foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda [5]. Janubiy Orolbo'yi ibtidoiy jamoa tuzumi davri aholisining diniy e'tiqodlari tarixshunoslikda evolyutsion jarayonni aks ettiradi.

Dastlab tavsifiy-arxeologik bosqich, so'ng marksistik talqin davri, nihoyat, interdisiplinar va ramziy-antropologik yondashuv bosqichi shakllandi [6]. Bugungi kunda mazkur masala mintaqa tarixining qadimgi qatlamlarini yoritish bilan birga, insoniyat tafakkurining dastlabki metafizik va kosmologik qarashlarini anglashda ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etmoqda.

Xulosa

Janubiy Orolbo'yi hududida ibtidoiy jamoa tuzumi davri aholisining diniy e'tiqodlarini yoritish masalasi tarixshunoslikda murakkab va ko'p bosqichli jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Arxeologik tadqiqotlar, xususan, Kaltaminor madaniyati yodgorliklari asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar mazkur mintaqada animistik va totemistik tasavvurlar shakllangan bo'lishi ehtimolini ko'rsatadi. Biroq bu xulosalar bevosita yozma manbalarga emas, balki moddiy madaniyat qoldiqlarining ilmiy talqiniga asoslanadi.

XX asrda, ayniqsa Sergey Tolstov rahbarligidagi tadqiqotlar natijasida Janubiy Orolbo'yi ibtidoiy davri ilmiy muomalaga kiritildi va diniy e'tiqodlar marksistik metodologiya asosida izohlandi. Mustaqillikdan keyingi davrda esa interdisiplinar yondashuv kuchayib, diniy tasavvurlar inson tafakkurining evolyutsion bosqichi, ramziy ong va ekologik moslashuv jarayoni bilan bog'liq holda talqin qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Толстов, С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1948. – 352 с.
2. Толстов, С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М.: Наука, 1962. – 327 с.
3. Кабанов, С.К. К проблеме изучения калтаминарской культуры // Советская археология. – 1959. – № 3. – С. 45–58.
4. Аскарлов, А.А. Ўзбекистон тарихи (Энг қадимги даврдан милодий V асргача). – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 320 б.
5. Хўжаназаров, М. Ўзбекистонда ибтидоий жамоа тузуми тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004. – 240 б.
6. Матякубов, А. Қадимги Хоразм маданияти тарихи. – Тошкент: Фан, 1991. – 198 б.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH